

Zahra Kamali (orcid: 0000-0001-6948-0573)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları, Doktora Öğrencisi

İran El Yazmalarındaki Minyatürlerde Hz. Muhammed (s.a.v)'in Resmedilmesi

İran el yazmalarının bazılarında bulunan minyatürler, Kuran-ı Kerim'deki bilgilere dayanarak bazı peygamberlerin hayat hikayelerini anlatıp, önemli olaylardan sahneleri göstermektedir. Bu eserler arasında Hz. Muhammed'in hayatından da -miraç gibi- önemli olayları içeren minyatürler bulunmaktadır. Duyulan derin saygı ve atfedilen kutsiyet nedeniyle söz konusu olayların resmedildiği sahnelerde peygamberin yüzünün resmedilmesinden kaçınılıp, yüzünün beyaz bir perde ile kapatılarak diğer kişilerden farklı şekilde betimlendiği yaygın bir eğilim olarak görülmektedir. Buna rağmen bazı nüshalarda peygamberin yüzünün minyatürde görülen diğer şahsiyetler gibi çizildiğine de rastlanmaktadır.

Bu resimli el yazmalarının ilk örnekleri İlhanlı sultanları tarafından saray atölyelerinde yaptırılmış ve içindeki minyatürler Bizans, Budist ve bölgeye ait görsel geleneklerden oluşan eklektik bir üslup sergilemektedir. Anlaşıldığı kadarıyla bu minyatürlerin bu şekilde üretilmelerinin nedeni, İslamiyet'e yeni geçen İlhanlıların henüz Budizm gelenekleri ile olan bağlarının devam etmesi, İslam sanatlarının kurallarına ve teamüllerine yabancı olmalarıdır. Sözü edilen bu tür el yazmalarının yaptırılması Timurlular devrinde de devam ederek bir gelenek oluşmuştur. Bu eserlerin hazırlanması geleneği sonraki dönemlerde de devam ederek Safevi dönemine de aktarılmıştır. Ancak bazı yönlerden önemli değişiklikler gerçekleşmiş, Safevi döneminde peygamberin yüzünün resmedilmesinden kaçınıldığı yeni bir akım ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada Hz. Muhammed'in hayatından sahneler içeren bazı İran kaynaklı el yazmaları üzerinde çalışılmıştır. Bu bildiride, bu eserlerin müzelerin web sitelerinde sergilenen nüshalarında Hz. Muhammed'in nasıl resmedildiği araştırılmış ve sunulan bilgiler ile nüshalardaki metinler incelenerek, minyatürlerdeki görsel içerik değerlendirilip açıklanmaya çalışılmıştır.

Peygamberin portresini içeren minyatürlerde İlhanlılar dönemine özgü karışık bir sanat tarzının ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bazı sanat tarihçileri tarafından bugünkü İran bölgesinde asırlarca Hz. Peygamberin resminin çizilmesinin yaygın olduğuna dair bazı yanlış düşünceler bulunması sebebi ile bu çalışmada söz konusu eklektik tarzın nasıl ortaya çıktığı, özellikleri, hangi kültürlerden alındığı ve hangi yöntemler ile üretildiği, bu üslubun sosyal, kültürel ve siyasal kökleri ile sonraki dönemdeki değişimi incelenecektir. Konu için bilimsel kaynaklar ve sözü edilen üç dönemdeki resimli el yazmalarından görsel örnekler sunulmuştur.

Giriş

Minyatürlü el yazması, İslam sanatlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İslam sanatlarında insan figürlü resimden kaçınılmasına rağmen, İran'da insan figürlerini ihtiva eden el yazmaları devletlerin himayesinde hazırlanmıştır. Bu eserlerin üretiminin geliştirilmesine İlhanlılar döneminde başlanmıştır (Pakbaz, 2002: 59). Bu dönemde kaleme alınan Cami' u't-tevarih¹ gibi tarih konulu eserlerin resimli nüshalarında Kuran-ı Kerim'de adları geçen peygamberlerin yanı sıra Hz. Muhammed'in de portresinin çizildiği görülmektedir. Bu akımın Timurlular'ın erken döneminde de devam ettiği bilinmektedir (Gruber, 2012: 14-17).

Bugünkü İran bölgesinde, diğer bölgelerdeki İslam sanatı eserlerinden farklı olarak Hz. Muhammed'in suretinin resmedilmesinin sebebi olarak, İlhanlılar'ın ele geçirdikleri toprakların ve kurdukları devletin (1256–1355) geniş bir coğrafyayı kapsamaması ve bunun neticesinde Hristiyanlık, Budizm ve İslamiyet gibi çeşitli dinlerden ve kültürlerden insanların bir arada bulunması gösterilmektedir (Hillenbrand, 2016: 173). Farklı toplumların gelenek ve kültürlerinin bir arada bulunduğu, ayrıca Hristiyan ve Çinli sanatçıların da İlhanlıların emrinde çalıştıkları kaynaklardan anlaşılmaktadır (Pakbaz, 2002: 61).

Bazı sanat tarihçilerinin İlhanlı, Timurlu ve Safevi dönemlerine ait önemli nüshalar ile ilgili araştırmaları bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalarda Hz. Muhammed'in suretinin resmedilmesi gibi özel bir konuya değinilmemiştir. İncelediğimiz kaynaklara göre, söz konusu dönemin en önemli nüshaları Tarih-i Belami², Cami' u't-tevarih, Mecma' u't-tevarih³, Miracname⁴, el-Asarü'l-bakiye⁵, Kısas-ı Enbiya⁶ ve Rawdat al-safa⁷ konumuzun ana hatlarını göstermeleri sebebi incelenmiştir. Bu metinlerde yer alan tarihi olayların en çok bilinenlerinin vurguyu güçlendirme

¹ Reşîdüddin Fazlullah-ı Hemedani'nin (ö. 1318) modern anlamda ilk dünya tarihi olarak kabul edilen Farsça eseri. (Şeşen, 1993: 132)

² İran'ın eski çağ tarihi, İslamiyet'in ortaya çıkışı ve peygamberin hayatından tarihi kesitleri içermektedir (Yazıcı, 1992: 390).

³ Mecma' u't-tevarih, Timurlular döneminin ünlü tarihçi ve coğrafyacılarından (ö. 1430) Hâfız-ı Ebrû'nun en tanınmış eseridir. Dört bölüme ayrılmıştır: 1) Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar gelen peygamberler ve İslâm'dan önce İran'da hüküm süren hânedanlar; 2) Hz. Peygamber'in hayatı ve Abbâsîler'in sonuna kadar olan dönemin tarihi; 3) Saffârîler, Sâmânîler, Gaznelîler, Gurlular, Selçuklular, Hârizmşahlar, Cengiz Han ve haleflerinin tarihi; 4) İlhanlılar'da Şâhruh dönemine kadar tarihi (DİA, 1997: 89-90).

⁴ Mi'racname: İslam Edebiyat ve Sanatlarında Hz. Muhammed'in miracını konu alan eserlerin genel adı. (TDV Mi'raciyye maddesi).

⁵ Biruni'nin (ö. 1048) kronoloji, tarih, etnoloji gibi ilim dallarıyla ilgili bilgileri ihtiva eden eseri (Tümer, 1991: 462).

⁶ Kısas-ı Enbiya: Kuran-ı Kerim'de anılan peygamberlerin hayat hikâyelerini ders ve ibret verici yönleriyle anlatan eserlere verilen genel addır (Şahin, 2002: 495).

⁷ Rawdat al-safa: Timurlular devri tarihçisi olan Mîrhând (ö. 1498) tarafından yazılmış olan ve Timurlular'a kadar İran tarihini içeren eserdir (Aka, 2005: 156).

ve eğitime amacıyla görselleştirildikleri anlaşılmaktadır. Bu çalışmada tüm örneklerin gösterilmesi olanaksız olduğu için, her el yazmasından bazı dikkat çekici örnekler seçilmiştir.

İslam Sanatları Literatüründe Peygamberin Resmedilmesi

X. yüzyıla kadar erken tarihli birkaç Arapça metinde Hz. Muhammed'in resminin yanı sıra Hz. İsa ve Eski Ahit'ten birkaç figürün varlığından bahsedilmiştir. Bölgedeki meşhur bir hikayeye göre müslümler Herakleios'u islamiyete davet etmek amacıyla ziyaret eder. Herakleios bütün peygamberlerin resimleri bulunan bir kutuyu açarak ziyaretçilere gösterir ve hangisinin peygamberleri olduğunu sorar. Müslümanlar peygamber resimleri arasında Hz. Muhammed'in resmini tanırlar ve gösterirler. Bu resimlerin ortaya çıkışının mekanı Bizans topraklarıdır ve dönemi Herakleios'un imparator olduğu (s. 610-641) İslam'ın Yakın Doğu'nun çoğunu ele geçirdiği zamandır. Bu tür anlatılar, erken dönem İslam'ın insan figürünü temsil etme konusundaki isteksizliği düşünüldüğünde beklenmemektedir. Bu kıssaların vurguladıkları nokta Hz. Muhammed'in peygamberler arasındaki yerinin önemi ve bir Müslüman devletin varlığıdır (Grabar 2003: 23-28).

Bugünkü İran bölgesinde İlhanlıların hakim olmalarının ardından minyatür sanatı alanında yeni bir dönem başlamıştır. Uluslararası ilişkilerinin geniş olmasından Cami'u't-tevarih'in yazılmasında Frenkler (Avrupalılar), Ermeniler ve Çinlilerden destek aldıkları belirlenmiştir (Pakbaz, 2002, 61). Diğer taraftan, himayeleri altında bilimsel ve tarih konulu kitapların istinsahı gelişmiştir; saray kütüphanelerinde kolektif sanat üretimi geleneği kurulmuştur ve diğer yabancı sanatçıların yanı sıra Çinli sanatçıların da Tebriz'deki saray kütüphanelerinde çalıştıkları tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır. Çin sanatı gelenekleri bölgeye girmiş ve sanatçılar için yeni bir ilham kaynağı oluşturmuştur (Pakbaz, 2002, 59).

Örneğin bu etkileşimler sonucunda, İlhanlıların himayesinde saray kütüphanelerinde yazılan evrensel tarih kitaplarının peygamberlerle ilgili bölümlerinde Hıristiyan sembollerinin özellikleri görülebilmektedir. Cami'u't-tevarih'te meleklerin kanatlı insanlar biçiminde resmedilmesi, Hz. Muhammed ve diğer peygamberlerin eserde bulunan diğer şahsiyetler gibi resmedilmesi, Hz. Muhammed'in doğum sahnesinin resmedilmesi Bizans ve Hristiyan sanatının etkisini göstermektedir. Bazı araştırmacılara göre Cami'u't-tevarih'in miniyatürlerinin çoğu Çin sanatından etkilenecek yapılmıştır. (G.1., G.2.) Özellikle kalemin serbest hareketleri, resimlerin yatay istikametteki çerçeveleri, ağaçlar ve tepelikler gibi doğa öğelerinde görülen abartı bu iddiaya

destek olmaktadır (Canby, 2010: 34). İlhanlıların sanatçıların bileşik ve tutarlı bir minyatür tarzı oluşturmaya çalışmaları, aslında birbirleri ile uyumlu olmayan çeşitli özelliklerden oluşan eklektik bir üslubun ortaya çıkışı ile sonuçlanmıştır. Bu eklektik tarz dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Diğer taraftan sanatçıların resimleri, batı ve doğudan gelen öğeleri birleştirerek kendi inancı ile uyumlu ve sanatsal bir tarz oluşturmaya zaman bulamadığı, kısa zamanda çok sayıda nüshanın hazırlanması zorunluluğu yüzünden acele ve kuşkuculuk ile yaptığı anlaşılmalıdır (Cami' u't-tevarih'in biri Farsça diğeri Arapça her yıl 2 nüsha hazırlandığı bilinmektedir (Canby, 2010: 33).). Dolayısıyla Müslümanların dini resimlerdeki ilk çabalarının tutarsızlıklarla ve diğer din geleneklerinden tam kopyalarla dolu olması şaşırtıcı değildir. İran tarihindeki olağandışı ve çalkantılı bu dönemin de ayrıca önemli bir rolü vardır (Hillenbrand, 2016: 187).

G.1. XII. yy. Sung Hanedanlığı Dönemi, resimli bir tomar, (Canby, 2010: 29).

G.2. Camiu't-tevarih, Naser Halili Koleksiyonu, (Canby, 2010:34).

el-Asarü'l-Bakiye

Ebu Reyhan Biruni'nin 1000 yılında kaleme aldığı antik ve ortaçağ Yakın Doğu ve Orta Asya'dan çok çeşitli din ve kültürlere sahip toplumların tarih, etnoloji, takvim ve zamanbilim sistemleri gibi bilim dallarını içeren ansiklopedik bir eserdir. Erken dönem İslam dünyası biliminin bu dikkate değer ürünü, dönemin İslam dünyasındaki kültürel ve dini çeşitliliğe ışık tutmaktadır (Hillenbrand, 2016: 188).

Bu eserin 1307 yılında Tebriz'de hazırlanmış ve Edinburgh Üniversitesi kütüphanesinde Or.Ms.161 numara ile korunmakta olan bir nüshasında 25 tasvir bulunmaktadır. Bunlardan beş tanesi Hz. Muhammed'in hayatından İslam dünyasında bilinen olayları tasvir etmektedir. Hillenbrand'a göre nüshanın başında, ortasında ve sonunda bulunan bu minyatürler kesintisiz bir dize oluşturup bütün nüshada cereyan eden bir kavramı açıklamaktadır: Hz. Muhammed'in halkın zihninden hiç zaman uzaklaşmaması. Kaleme alınmasından üç asır sonra İlhanlı döneminde yeniden kopyalattırılan bu eserde de söz konusu devrin diğer tarihi nüshalarında olduğu gibi, peygamberin yüzünün çizildiği görülmektedir.

f. 161r, Mübahele olayının sahnesi

Necran Hristiyanlarının 631 yılında Hz. Muhammed tarafından İslam dinine davet edildikleri kaynaklardan bilinmektedir. Ancak onlar yalan söyleyerek İslamiyete geçmeyi reddetmişlerdir. Hz. Muhammed'in onlarla yaptığı bir tartışmasından sonra Âl-i İmrân suresinde mübahele adı ile tanınan ayet nazil olmuştur: “Gelin, sizler ve bizler dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra yalancılar üzerine Allah'tan lanet dileyelim.” Hz. Peygamber mübâhele âyetinin nüzûlünden sonra Necran Hristiyanlarını mübâheleye davet etmiştir. Necranlılar bu olaydan sonra Hz. Muhammed'in peygamberliğinin gerçek olduğunu düşünerek mübahele etmemeyi tercih ettikleri bilinmektedir (Fayda, 2006: 425).

G.3. el-Asarü'l-Bakiye, f. 161r Mübahele olayının sahnesi

<https://www.ed.ac.uk/information-services/library-museum-gallery/crc/collections/special-collections/rare-books-manuscripts/rare-books-directory-section/islamic-manuscripts>

Resim yaklaşık olarak sayfanın merkezine yerleştirilmiştir. Yeşil sarıklı ve merkeze doğru yer alan figür Hz. Peygamber, arkasındakiler Hz. Fatma ve Hz. Ali, ön plandakiler Hz. Hasan ve Hüseyin'i temsil etmektedir (G. 3.).

f. 92r, Peygamber'in Müseylime'yi İslâm'a davet ettiği sahnesi

Sayfada Müseylime'nin yeryüzünün yarısının onun kabilesine ait olduğunu iddia ettiğine ve peygamberin onun iddialarının geçersiz olduğunu söylediğine dair bir metin bulunmaktadır. Hz. Peygamber'in yolladığı ve Müseylime'yi İslâm'a davet ettiği, Müseylime'nin gönderdiği cevapta kendisinin de peygamber olduğu ve Hz. Peygamber tarafından çok yalancı (kezzab) olarak adlandırıldığı kaynaklarda belirtilmektedir (Önkal, 2006: 90). Resim (G.4.) yatay bir çerçeve içinde ve sayfanın üst kısmında, dördüncü satırın altında yer almaktadır. Resmin solunda Hz. Peygamber yeşil kıyafetle görülmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla yüzündeki boya daha sonra kazınmıştır. Sahnedeki bütün figürlerin başlarının etrafındaki altın renkli hale Bizans görsel geleneklerinin devamının bir göstergesidir. Figürünün diğerlerden daha büyük çizilmesi ve büyük

bir bulutun başının üzerinde gölge yapması peygamberin özel bir mevkiye sahip olduğuna işaret etmektedir. Yanındaki figürün kılıcından Hz. Ali'yi temsil ettiği anlaşılmaktadır.

G.4. el-Asarü'l-Bakiye, f. 92r, Peygamber'in Müseylime'yi İslâm'a davet ettiği sahne

Tarih-i Belami

Tarih-i Taberi'nin Samani veziri olan Ebu Ali Belami (ö. X. yüzyıl) tarafından Arapça'dan Farsça'ya çevirilmiş olan bir eserdir. Bu eser İran'ın eski çağ tarihi, İslamiyet'in ortaya çıkışı ve peygamberin hayatından tarihi kesitleri içermektedir (Yazıcı, 1992: 390).

Gazan Han'ın 1295 yılında resmi olarak İslamiyet'e geçmesinden hemen sonra yeni oluşan İslami devletle ilgili olan derslere odaklanmıştır. Bu dönemde peygamberin resimlerini içeren Tarih-i

Belami'nin bir nüshası hazırlanmıştır. Söz konusu eserin resimlerini yapmak için seçilmiş olan konular ve metinde yapılmış olan düzeltmeler eserin bu nüshasının ordu veya yüksek devlet dairesindeki gençler veya islamiyete yeni geçen halkın eğitimi için hazırlanmış olduğunu düşündürmektedir (Fitzherbert, 2001:1-2).

Freer Sanat Galerisi'nde bulunan bu nüsha 14. yüzyılın başlarında hazırlanmıştır; başlıkları kırmızı, metni siyah mürekkeple ve nesih hattı ile yazılmıştır. 193 yapraklıdır ve 30 resimli sayfası olduğu vardır. İçindeki minyatürlerde kullanılan renkler ve kırmızı zemin üzerinde yapılmaları İncü hanedanlığı dönemindeki Şiraz üslubundan etkilenmiş olduğuna işaret etmektedir. Bu resimlerden sekiz tanesi peygamberin hayatını anlatan metinleri görselleştirmektedir. Bu çalışmada üç örnek incelenmiştir.

FS-6509_05, Hz. Peygamberin vafı,

Sayfanın ortasındaki bir kare çerçeve içinde kalabalık bir kompozisyonun sağ üst kısmında peygamberin figürü yer almaktadır. Metin Hz. Muhammed'in 40 yaşındayken peygamber olarak seçildiği, 10 yıl Mekke'de ve 13 yıl Medine'de yaşadığı ve soyunun Hz. Adem'e uzandığına dair bilgiler vermektedir. Şahsiyetlerin başlarının etrafındaki altın renkli haleler sanatçının Bizans sembollerinden etkilendiğini göstermektedir. (G.5.)

G.5. Tarih-i Belami, Hz. Peygamberin vasfı, FS-6509_05, Freer Sanat Galerisi Koleksiyonu, Malzemeler: Kağıt üzerine mürekkep, mat sulu boya ve altın, Boyutlar: 42,2 x 28,7 cm, Coğrafya: Muhtemelen Şiraz

<https://asia.si.edu/object/F1957.16/>

FS-6510_01; Bedir gazvesi, detay, Hz. Muhammed ve ona yardım eden melekler; sanatçının Enfal ve Al-i İmran surelerini bildiğinin bir göstergesidir. (G.6.)

G.6. detail. Tarih-i Belami Bedir gazvesi, FS-6510_01, <https://asia.si.edu/object/F1957.16/>

G.6. detail. Tarih-i Belami Bedir gazvesi, FS-6510_01, Detay, <https://asia.si.edu/object/F1957.16/>

Câmi‘u’t-tevarih

İlhanlılar’ın veziri olan Reşidüddin Fazlullâh-ı Hemedânî’nin (ö.1318) Gâzân Han’ın isteği üzerine yazdığı Farsça eseridir. İnsanlığın tarihini içeren Cami‘u’t-tevarih’te Asya ve Avrupa kıtalarındaki çeşitli kavim ve milletlerin, bu bölgelerde kurulmuş devletlerin tarihi kaleme alınmıştır. Bu eserin İslam tarihi yazıcılığında yeni bir çağın başlangıcı olduğu ve birçok tarihçi tarafından Orta Çağ tarihi için kaynak olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu eserde peygamberlerin hayatları hakkında da bilgi verilmektedir. İlhanlı saray atölyelerinde Reşidüddin’in idaresinde Câmi‘u’t-tevarih nüshalarının minyatürlerle süslenerek hazırlatıldığı bilinmektedir (Robinson, 2017: 216-217).

İlhanlılar’ın başkenti olan Tebriz’de 1306-1314 yılları arasında yazarın hayatta iken tamamlanmış olan Câmi‘u’t-tevarih’in Arapça bir nüshası örnek olarak incelenmiştir. Bu nüshanın dikkat çekici bir özelliği peygamberin yüzünü belirgin bir şekilde detaylı olarak göstermesi ve başının etrafındaki yaygın bir biçimde kullanılan nur halesinin bulunmamasıdır. Bahsi geçen nüsha Edinburgh Üniversitesi Koleksiyonları’da MS. Or. 20 numarası ile korunmaktadır. Nesih hattı ile ve siyah mürekkeple yazılmıştır. Başlıklar kırmızı mürekkep ile belirlenmiştir. 70 resim içermektedir.

f.42r, Hz. Muhammed’in doğumunun anlatıldığı bölümde sayfanın en alt kısmındaki yatay bir çerçeve içinde olay tasvir edilmiştir. **(G.7.)** Bu resim Hristiyanlığın tesirini oldukça belirgin bir şekilde yansıtmaktadır. Meleklerin somutlaştırılması, sağdaki figürün (muhtemelen dedesi Abdülmüttalib) sahnede bulunması, sahnenin sağ ve merkezinde görülen hizmetçilerin duruşu, kumaş ve giysilerin kıvrımları Hristiyan duvar resimlerini hatırlatmaktadır. Ayrıca sahnenin de sütunlarla üçe bölünmesi Hristiyanlık resim geleneklerinin İlhanlı kitap resimlerinde etkisi olduğuna işaret etmektedir. Bu eser İtalya’nın Floransa’daki Katedral Eserleri Müzesi’nde bulunan ve 1308-1311 yıllar arası yapılmış olan “Yeşaya ve Hezekiel Peygamberlerin Doğumu” eseri ile karşılaştırıldığında kompozisyon, görsel öğeler ve figürlerde var olan benzerlikler dikkat çekmektedir. **(G.8.)**

عنه عن رجل قبل نزولهما الفداء، وقيل في السير والتواريخ أن عبد المطلب كعد ذلك لرداده وقاراً وجبالاً وعلى شأنه بين ملوك الألبان
 ومن قبائل العرب وعاش مائة وعشرين سنة وعي في العشرين سنة وكان له الفات كثر من منها سيد البطحاء وشبهه الحمد وساقى الحج وساقى
 زهره وشبهها وإنما الولد الطيب والدين أبو طالب وعليه السلم وعبد الله أبو المصطفى صلوات الله عليه وسلامته وعبد الحميد هو الأ
 الأربعة من أم واحد وقد تقدم ذكر ذلك وتزار وقدم وعبد العزى وكنته أبو الهيثم والفيكاف والمقوم وحجل وحجرة والعباس وكان حجرة الأكبر
 من النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وكلاهما شريفاً من نبيه مولاة أبي لهب وصفيته وحجرة من أم واحد وتزار والعباس من أم واحد وكانت له
 ست بنات الكبريت البيضاء أم حكيم وابنته ورقية وعاتكة وأروى وصفيته وأروى من جثة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وصفيته أم الزبير وأم

تزوج عبد الله بأمته أم النبي صلى الله عليه وسلم

وسببه أن عبد الله لما كبر وبلغ مبلغ الرجال أخذ ابنة عبد المطلب معه إلى بيت وهب بن عبد مناف الزهري وكان وهب في ذلك
 الزمان يربط على بني زهرة ويجلس في طرفيها على بيت ورفعه من قول ابن سعد بن عبد العزى وورقه هم حبيبة الأبرى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم
 وكان ورقة قد ترك عبادة الأصنام وتدين بن الضاري وكان يدعى من كتب الأوائل انه سجد من فرس حتى وانه قد قرب مجده وكان ورقة اشتغال
 لهام فقال وكان قد صحت من لحبها ورقة انه قد قرب خطه ونحو آخر الزمان فرأت ام قتال عبد الله مع أبيه عبد المطلب عند جيتس اراها على جار ورقه هذا
 ام قتال من زوج عبد الله فبدأ يتلاكه فيه فقالت لعبد الله ان اخترت صحتي وهبت لك مائة من الإبل جميعها حرة وكان ذلك القوم من بني قاطبة
 فقال عبد الله اني لا اقبل شيئا من اهل أبي وتركتها وزلا في بيت وهب وكانت لوهب ابنة اسمها من خطبها عبد المطلب منه لاجل عبد الله واجابه
 وهب الى ذلك وزوجها عبد الله وتم العقد بشرطه وعندهم ودخل عبد الله بأمته في ذلك الليلة على عادتهم فخلت بالنبي عليه الصلاة والسلام فخلت
 وتزوج عبد المطلب وهو النبي تزوج بنت وهب وان أمه كانت بنت النخعي وهب تزوجها عبد الله ونه ابنة ان عبد الله قد نسه من الجد على
 بنت ورقه بن نوفل فزاد اخوته ام قتال حاله في بيت اخيها ورقة على عادتها فقال عبد الله النبي قالت امسرت فاستوم وقته فضالت له ام قتال بالامر
 رأيت في حديقك نوراً وقد انقل ذلك النور الى أمية السارحة وانما كان عرض من حديقك ذلك النور وقد فاتني فلا طاقيل بعد ذلك في حديقك
 بعد نزول القرآن التي كانت غاطب عبد الله بهذا الخطاب كانت أمه من بني نجيم وخطبى ذلك شعر مشهور. وبعد ذلك برهذه ليلة نزل عند
 المطلب عبد الله لا الشاهم ناجراً ومات في وجوعه بالمدن وعمره يومئذ خمس وعشرون سنة، وقيل توفي بالكهف قبل مولد النبي عليه السلام وسئل
 بعض الرواة ان مات قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام بنت واربع أشهر والله اعلم بالحق

ولادة النبي عليه الصلاة والسلام

اتما مولد النبي عليه الصلاة والسلام فقد روى في ذلك الوقت وطباف اجتمعوا عليه الصلاة والسلام ولله كرامة الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع
 في العشر من ربيع الثاني على اهل من ربيع سنة من ملك النوشروان العادل واثنان وثانين وثمانين من تاريخ الاسكندر السروجي

G.7. Câmî' u't-tevarih, (f.42r), Hz. Muhammed'in doğumu, Tebriz 1306-1314 yılları arası, Nesih hattı ile ve siyah mürekkeple yazılmıştır; Başlıklar kırmızı mürekkep ile belirlenmiştir. Boyutları 45.09 cm x 33.56 cm. https://archives.collections.ed.ac.uk/repositories/2/archival_objects/145535

G.8. Ahşaptan yapılmış olan bir panel üzerinde tempera boyası, Floransa, İtalya, Katedral Eserleri Müzesi(Museo dell'Opera del Duomo), Duccio Di Buoninsegna, 1308-1311, Yeşaya ve Hezekiel Peygamberlerin Doğumu <https://duomo.firenze.it/it/home/>

f. 43v, Ebu Talib'in Abdülmuttalib'in ölümünden sonra Hz. Muhammed'e vasi olması ve Bahira adlı bir keşiş hakkında haberlerin bildirilmesi ve ardından gelenler

Bölüm başlığı kırmızı mürekkeple yazılmış: Bu sayfanın metninde Hz. Peygamber'in henüz çocukken Suriye'de görüştüğü rivayet edilen rahip Bahira anlatılmaktadır. Bazı İslâm kaynaklarında Hz. Peygamber'in henüz on iki veya dokuz yaşında iken amcası Ebû Tâlib tarafından bir Kureyş ticaret kervanı ile Suriye'ye götürüldüğü rivayet edilir. Kafilenin Bahira adlı Hristiyan bir rahibin olduğu manastırın yakınında konaklandığı kaynaklarda yer almaktadır. Bahira okuduğu dini kaynaklardan Hz. Muhammed'in peygamberlik işaretlerini taşıdığını bilmesi nedeni ile manastırdan dışarı bakarken kervanda bulunan Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu fark etmiştir (Fayda, 1991: 486-487).

Sayfa düzeni önceki örnekte olduğu gibidir. Sayfanın alt kısmında yatay bir çerçeve resim için ayrılmıştır. Durağan figürlerin düzenli olarak gruplanması, giysilerde görülen sert çizgiler Hristiyan sembollerinin etkisini, yatay kompozisyon, seyreltilmiş boya, develerin zarafetle çizilmesi Çin resimlerini hatırlatmaktadır. (G.9.)

G.9. Detay

f. 45v, Peygamber ilk vahyini Cebrail'den alır. Resmin sađında peygamber bir kayanın üzerinde otururken, sol kısımda Cebrail kanatlı figür olarak görölmektedir. Kanatların varlığı bu minyatürün bir Hıristiyan sanatçı tarafından yapıldığına veya sanatçının Hristiyanlık sembollerinden etkilendiğine işaret eder. (G.10.)

G.10. f. 45v, Peygamber ilk vahiyini melek Cebrail'den alır.

https://archives.collections.ed.ac.uk/repositories/2/archival_objects/145535

Sözü edilen bütün örneklerde şahsiyetlerin kutsallığına işaret eden nur halesinin kullanılmaması dikkat çekmektedir.

Mecma' u't-tevarih (Mecma' u't-tevarihî's-sultaniyye) Timurlular döneminin ünlü tarihçi ve coğrafyacılarından olan Hafız-ı Ebru'nun (ö. 1430) en önemli eseridir. Timur'un oğlu Şahruh (s. 1405-47) tarafından bir dünya tarihi yazması için görevlendirilmiş olan Hafız-ı Ebru bu eserinde bugünkü İran bölgesinde ortaya çıkan İslam öncesi devletler, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gelen peygamberler, İslamiyet'ten sonra bölgede hüküm süren hanedanlıkların tarihini Şahruh zamanına kadar içermektedir. Yazarın bu eseri kaleme alırken o döneme kadar yazılmış bir

çok önemli tarihi kaynaktan yararlandığı bilinmektedir. Dört bölümden oluşmakta olan Hâfız-ı Ebru'nun bu eserinin ikinci kısmı Hz. Peygamber'in hayatını da ihtiva etmektedir.

Bu eserin Metropolitan Sanat Müzesi'nde korunmakta olan bir nüshası bu çalışmada incelenmiştir. Bu nüshada Hz. Muhammed'in resmini gösteren iki sayfa bulunmaktadır. Bu nüshanın bir başka sayfası da Freer Sanat Galeri'sinde bulunmaktadır. Metnin ilk nüshalarından biri olan bu örnekte, basit ve doğrudan bir üslupla resmedildiği görülmektedir.

57.51.37.3., Hz. Muhammed'in Peygamberlik Çağrısı ve İlk Vahyi sahnesinde Cebrail Hz.Muhammed'e görünerek onu Tanrı'nın sözünü yaymaya çağırır ve ona Allah'nın ilk vahiylerini iletir. (G.11.)

G.11. Mecma' u't-tevarih, Hz. Muhammed'in Peygamberlik Çağrısı ve İlk Vahiy, Erişim Numarası: 57.51.37.3. Metropolitan Sanat Müzesi, Tarih: 1425, Coğrafya: bugünkü Afghanistan- Herat, Malzemeler: kağıt üzerinde mat suluboya, gümüş ve altın, Boyutları: Sayfa: 42.8 cm × 33.7 cm, resim: 15.5 cm × 22.2 cm, metin siyah ve başlıklar kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Nestalîk hattı kullanılmıştır.

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451418>

F2005.5., Hz. Muhammed'in doğum sahnesinin metninde Hz. Emine'nin rüyada birisinin ona dünyaya getireceği kişinin varlıklar arasında en üstün olacağını, peygamberin doğduğu zaman bir ışığın gökyüzünü aydınlatacağı gibi olaylardan bahsedilmiştir. (G.12.)

G.12. Mecma' u't-tevarih, Hz. Muhammed'in doğumu, Tarih: Timurîlular dönemi 1425, Freer Sanat Galerisi, Smithsonian Enstitüsü, Erişim Numarası: F2005.5. <https://asia.si.edu/object/F2005.5/>

Bu tasvirin Cami' u't-tevarih 'te incelenen benzer sahnenin etkileri altında yapıldığı açıktır. Ayrıca kompozisyonda (sahneyi üçe ayırarak), kanatlı meleklerin ve sağ tarafta yaşlı adamın bulunması (Aziz Joseph'i hatırlatmaktadır) Hristiyan sembollerinin etkilerini belirgin olarak göstermektedir. (G.13.) Muhtemelen merkezdeki olayın önemini vurgulamak için Cami' u't-tevarih'teki sahneye göre figürlerin sayısı azaltılmıştır. Yeni doğan peygamberin başını çevreleyen altın renkli alev biçimindeki bir hale, meleklerin etrafına kadar uzanmaktadır (Gruber, 2012: 15).

G.13. Hristiyan duvar resmi, Hz. İsa'nın doğumu. Metropolitan Sanat Müzesi,
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/459133>

Miracname

14. yüzyılın başından itibaren, Hz. Muhammed'in göğe yükselişinin (mi'rac) tasvirleri, resimli dünya tarihleri yazmalarına eklendiği ve aynı zamanda edebi el yazmalarının ilk sayfalarında görünmeye başlamıştır. Sadece bu konuya ait ve bolca resimli Mi'racnameler İlhanlı hükümdarları döneminden Kaçar dönemine (1794-1925) kadar üretilmiştir. Bu ikinci tür çalışmalar Sünni veya Şii misyonerlik faaliyetleri için kullanılmış gibi görünüyor (Gruber, 2009).

Paris Milli Kütüphanesinde korunmakta olan ve Herat'ta Timurlular için 1436-1437 yıllarında hazırlanan bir Miracname nüshası bu çalışmada incelenmiştir. Uygurca ve Arapça dilinde yazılmıştır olan eser 70 sayfadır ve içinde altın ile boyalı 61 minyatür bulunmaktadır (G.14., G.15.).

G.15. Miracname, Bu sayfada Cebrail'in Hz. Muhammed'e Cehennem, Cehennem bekçisi ve Zakkum ağacının gösterdiği sahnesi gösterilmektedir. Paris Milli Kütüphanesi, boyutları: 34.5×24.5 cm. <https://www.facsimiles.com/facsimiles/miragnama-the-apocalypse-of-mohamed#Details&gid=1&pid=1>

Rawdat al-safa

Timurlular devri tarihçisi olan Mîrhând (ö. 1498), Ali Şîr Nevâî'ye ithaf ettiği yedi ciltlik tarih kitabı ile tanınmıştır. Bu eserde yaratılıştan başlayarak peygamberlerin hayatı ve İslâmiyet'ten önceki İran tarihi, Hz. Muhammed ve sonrasındaki dönem Timurlular'a kadar anlatılır (Aka, 2005: 156). Bu eserin Safevi döneminde istinsah edilmiş olan ve Smithsonian Müzesi'nde korunmakta olan bir nüshasında Hz. Muhammed'in hayatından sahneler bulunmaktadır.

S1986.242, metin Hz. Muhammed ile Hz. Ali hac ibadetlerini gerçekleştirmelerini anlatmaktadır. Resmin sol kenarında Hz. Muhammed ve Hz. Ali'nin yüzleri beyaz perde ile kapatılıp başları Timurlular'ın geleneği olan altın renkli alev şeklindeki hale ile çevrilmiştir. Kompozisyonun biçimi, figürlerin sahnedeki yerleşimi, duruşları, giysileri artık batı ile doğu kültürlerinden gelen

ve birbirleri ile uyumsuz ögelerden arındırılmış, bölgenin inanç ve kültürüne uygun orijinal bir tarzın oluştuğunu göstermektedir (G.16.).

G.16. Rawdat al-safa, Hz. Muhammed ile Hz. Ali'nin hac ibadetleri, Smithsonian Müzesi

Tarihi dönem: Safevi dönemi, 1571-1572, Hattat: İñayatullah al-katib al-Şirazi, Malzemeler: Kağıt üzerine mat suluboya, mürekkep ve altın boya, Boyutları: 41.3 x 27.5 cm , Coğrafya bölgesi: İran, Shiraz.

Erişim numarası: S1986.242 <https://asia.si.edu/keywords/rawzat-al-safa/>

S1986.234, sonraki örnek Bedir Gazvesi sahnesidir. (G.17.) Metinde Hz. Ali ve Hamza'nın savaş meydanındaki yiğitliği ve cesareti anlatılmıştır. Hz. Muhammed ve Hz. Ali'nin başlarındaki altın renkli haleler onları belirgin bir şekilde diğer figürlerden ayırmaktadır. Âl-i İmrân Suresi, 124-125 ayetleri ve Enfal Suresi, 9. Ayetinde, Bedir savaşında müminlere Allah tarafından melekler vasıtasıyla yardım edildiğinden söz edilmiştir. Bu nedenle sanatçının Kuran metnini bildiği düşünülmektedir.

G.17. Bedir Gazvesi, Erişim Numarası: S1986.234, <https://asia.si.edu/object/S1986.234/#object-content>

Bu örneklerde tomar biçimindeki yatay çerçeve, şeffaf sulu boya, kutsallığı gösteren baş etrafındaki haleler, Hz. Muhammed'in yüzünün çizilmesi gibi İlhanlılar ve Timurlular döneminde kullanılan görsel özellikler, bu dönemde ortadan kaldırılmıştır. Görsel ve metinsel öğelerden oluşan daha düzenli ve tutarlı bir yapının ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Çeşitli kültürlerden gelen görsel geleneklerin yerel zevk ve fikri temeller ile kaynaşıp zenginleşmesi ile daha zarif ve bölgeye özel bir minyatür tarzı ortaya çıkmıştır. Resimli sayfalarda yazılı bölümlere göre minyatürlere daha büyük alan ayrılmaktadır.

Kısas-ı Enbiya

Kısas-ı Enbiya, Kuran-ı Kerim'de anılan peygamberlerin hayat hikâyelerini ve insanları Allah yoluna davet etmelerini, ders ve ibret verici yönleriyle anlatan eserlere verilen genel addır (Süreyya Şahin, 2002: 495). Tarihi kaynaklar bu konuda ilk kaleme alınmış olan eserin Vehb b. Münebbih (ö. 732) tarafından yazılmış olduğunu belirtmektedir (Milstein, 2019). Sonraki asırlarda bir çok yazar tarafından aynı başlıklı daha uzun veya kısa eserler kaleme alınmıştır. IX. yüzyılın başlarında İbn Hişam tarafından derlenen Hz. Muhammed'in biyografisinin (siyer), daha sonraki tüm biyografi yazarları ve tarihçiler için temel metin oluşturduğu bilinmektedir (Milstein, 2019).

Columbia Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde 14011109 numarası ile kayıtlı olan bu eserin bir nüshası incelenmiş ve ketebe sayfasından Melik Muhammed bin Derviş Muhammed adlı bir katib tarafından 1574 yılında istinsah edildiği görülmektedir. Siyah mürekkep ve nestalik hattı ile yazılmıştır. 228 yapraklıdır ve içindeki 30 minyatür arasında Hz. Muhammed'in hayatından dört sahne bulunmaktadır. Bunlardan üç tanesi bu çalışmada ele alınmıştır. Bu resimlerde Hz. Muhammed'in yüzünün gösterilmediği anlaşılmaktadır. Ancak resimlerin orijinali üzerinde herhangi bir tahrifat ya da revizyon yapıp yapılmadığı yakından inceleme ile anlaşılabilir.

G.18. Kısas-ı Enbiya, fol. 190v, peygamberin Hz. Hatice ile görüşmesi.

Columbia Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, 14011109, Sayfanın boyutları: 31 x 20.3 cm. siyah mürekkep ile nestalîk hattı ile istinsah edilmiştir.

https://openn.library.upenn.edu/Data/0032/html/X892_8_Q1_Q.html#a139v

fol. 190v; metin peygamberin Şam ticaretinden dönerken Hz. Hatice ile görüşmek için Mekke'ye gidişi ve Hz. Hatice'nin pencereden onu gördüğünü anlatmaktadır. Bu nüshada sanatçının XVI.

asrın görsel geleneğinin devamı olarak peygamberin yüzünün gösterilmediği dikkati çekmektedir (G.18.).

G.19. Kısas-ı Enbiya, fol. 198r, Hz. Muhammed'in miraçta başmeleklerin eşliği ile diğer peygamberlerin namazına imamlık yaptığı sahnesi.

https://open.library.upenn.edu/Data/0032/html/X892_8_Q1_Q.html#a139v

fol. 198r; sayfanın resimli kısmının üstünde ve altında iki şerit içinde önceki sayfadaki metnin devamı görülmektedir. Metin Hz. peygamberin miraç gecesinde bir camiye

girdiğini, bütün peygamberlerin ruhlarının bir arada toplandıklarını gördüğünü ve Cebrail'in Hz. Muhammed'e namaz kılmak için diğer peygamberlere imamlık yapmasını söylediğini anlatmaktadır. Resimde kutsal ruhları göstermek için altın renkli alevler kullanılıp mihrapta görülen peygamberin arkasında dört baş melek görülmektedir (G.19.).

Kısas-ı Enbiya (2. örnek)

fol. 166, New York Halk Kütüphanesi, Farsça el yazmaları dijital koleksiyonunda bulunan ve 1580'li yıllarda hazırlanan Kısas-ı Enbiya nüshası'nın bir sayfasında, Hayber kalesinin önünde yüzleri kapatılmış olarak Hz. Muhammed ve Hz. Ali gösterilmişlerdir. (G.20.)

G.20. Kısas-ı Enbiya (2. örnek), fol. 166, New York Halk Kütüphanesi, Farsça el yazmaları dijital koleksiyonunu, 1580'li yıllarda hazırlanan Kısas-ı Enbiya nüshası'nın bir sayfası, yüzleri kapatılmış olarak Hz. Muhammed arka planda ve Hz. Ali Hayber kalesinin önünde gösterilmişlerdir. yeri: Kazvin, boyutları: 18×14 cm, UUID: a11558a0-c6cc-012f-c34a-3c075448cc4b

<https://digitalcollections.nypl.org/items/94295f94-90be-4b30-e040-e00a1806375b>

Falname

Fal bakma amacıyla, bölgenin mistik düşüncesi etkisi altında ve sade bir dille yazılmış olan resimli veya resimsiz eserlerdir. Bu eserler klasik Fars ve Türk edebiyatında “Falname” denilen bir tür oluşturmuştur. Bu eserlerin minyatür ve tezhip ile bezenmiş olan nüshaları padişahlar ve üst düzey devlet adamları arasında değerli hediyeler olarak kullanılmıştır (Uzun, 1995: 141-145).

Metropolitan Müzesi’nde bulunan ve 1550’li yıllarda Safeviler’in başkenti olan Kazvin’de hazırlanan bir Falname’nin bir minyatüründe yüzü beyaz perde ile kapatılmış peygamberin resmi görülmektedir. (G.21.) Hz. Muhammed hasta çocuğu iyileştiriyor: Bir zamanlar Hz. İsa’nın Lazarus’u ölümden diriltmesinin bir tasviri olduğuna inanılan bir sahne, bu minyatürde yüzü örtülü gösterilen Hz. Muhammed’in hayatından bir olay olarak tasvir edilmektedir (İslami gelenekte Hz. İsa’nın yüzü kapatılmadan resmedilir). Resimde ön planda çömelmiş Ümmü Mabid isimli yaşlı bir kadının oğlunu iyileştirmesi için Hz. Muhammed’e yalvaran hikayesi anlatılır. Hz. Muhammed, ortada örtülü ve haleli olarak gösteriliyor, izleyiciler huşu içinde seyrederken çocuğu iyileştiriyor.

G.21. Falname, Metropolitan Müzesi'nde bulunan ve 1550'li yıllarda Safeviler'in başkenti olan Kazvin'de hazırlanan bu Falname'nin bir minyatüründe yüzü beyaz perde ile kapatılmış peygamberin resmi görülmektedir.

Boyutları: 58.6 × 43.2cm, Malzemeler: kağıt üzerinde mürekkep, mat sulu boya ile altın

Sonuç

Bugünkü İran bölgesinde İlhanlı, Timurlu ve Safevilerin saray kütüphanelerinde hazırlanan din ve tarih konulu bazı resimli el yazmalarında Hz. Muhammed'in resmi görülmektedir. Söz konusu eserlerdeki resimlerin, metnin en önemli ve öğretici kısmını görselleştirmek amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bir süsleme unsuru olarak kullanmakta olan bu minyatürler el yazmalarının değerini de artırmaktadır. Ancak İslam sanatlarının kurallarıyla çelişmekte olan bu minyatürlerin İlhanlılar ve Timurluların döneminde peygamberin yüzünün sahnede bulunan diğer şahsiyetler gibi çizildiği görülmektedir. Araştırmalar bu minyatürlerin farklı yönlerden Bizans ve Uzak Doğu görsel geleneklerinden etkilenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin Hristiyanlık kültür ve sanatında özel bir yere sahip olan Hz. İsa'nın doğum sahnesi İlhanlıların himayesinde çalışan sanatçılar tarafından Hz. Muhammed'in doğum sahnesini resmetmek için örnek olarak alındığı görülebilmektedir. Çin resim sanatında kullanılan sulu boya doğa unsurları, benzer kompozisyonların uygulanması, kullanılan teknikler ve görsel öğelerin varlığı, söz konusu dönemin minyatür sanatının Budizm ve Hristiyanlık gibi bölgedeki kültürlerden etkilendiğinin bir göstergesidir.

Ayrıca, İlhanlıların saray kütüphanelerinde Çinli ve Batılıların da çalıştıkları çeşitli belgelerde yer almaktadır. Buna ek olarak, İlhanlıların İslamiyet'e geçmeden önce Budizm ve Hristiyanlık dinlerine inandıkları bilinmektedir. Bu yüzden XIII.-XIV. yüzyıllar arasında bu geniş coğrafyada üretilen el yazmalarının resimlerinde çeşitli kültürlerden gelen çelişkili öğelerin bir arada bulunması ve eklektik bir tarzın ortaya çıkışı şaşırtıcı değildir. İlhanlıların kültür açısından takipçileri olan Timurluların himayesinde ortaya çıkan aynı tarihi eserlerin nüshalarında yine peygamberin yüzünün çizildiği görülmektedir. Ancak Safeviler dönemine gelindiğinde İslam dışı öğeler ile yerel inançların kaynaşması sonucu olgun İslami bir minyatür üslubu ortaya çıkmıştır. Bu dönemin başlarından itibaren peygambere gösterilen hürmet ve saygı nedeniyle artık yüzü resmedilmemiş ve beyaz bir perde ile örtülerek onu sahnedeki diğer şahsiyetlerden ayırmıştır.

Kaynaklar

- Aka, İsmail (2005). Mirhand. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 30, 156-157. ss.). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Canby, Sheila R. (2010). *Persian Painting*. Çev. Mehdi Hüseyini. Tahran: Danişgah-ı Hüner Yayınları.
- DİA, (1997). Hâfız-ı Ebrû. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 15, 89-90. ss.). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Fayda, Mustafa (1991). Bahira. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 4, 486-487. Ss.). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Fayda, Mustafa (2006). Mübahele. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 31, 425. s.). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Fitzherbert, Teresa (2001) *Balami's Tabari An illustrated manuscript of Balami's Tarjama-yi Tarikh-I Tabari in the Freer Gallery of Art*. (Doctor of Philosophy, University of Edinburgh, Edinburgh). Erişim adresi: https://discovered.ed.ac.uk/prim-explore/search?institution=44UOE&vid=44UOE_VU2&search_scope=default_scope&query=any.contains,balami%27s%20tabari&pcAvailabilityMode=true
- Grabar, Oleg (2003), “The Story of Portraits of the Prophet Muhammad”, *Studia Islamica*, No. 96, pp. 19-38. <https://doi.org/10.2307/1596240>
- Gruber, Christiane (2012), “Questioning the ‘classical’ in Persian painting”, *JOURNAL OF ART HISTORIOGRAPHY*, Vol. 6, 1-25.
- Gruber, Christiane J. (2009). ME‘RĀJ ii. Illustrations. *Encyclopædia Iranica*, online edition, available at (<http://www.iranicaonline.org/articles/meraj-ii-illustrations>).
- Pakbaz, Ruyin. (2002). *Nakkaşi-i İran*. Tahran: Zarrin ve Simin.
- Hillenbrand, Robert (2016). “The Edinburgh Biruni Manuscript: a mirror of its time?”, *Journal of the Royal Asiatic Society* , 26 (1-2), pp. 171 – 199.
- Milstein, Rachel (2021), “Islam, Art, and Depictions of Prophets”, *Oxford Research Encyclopedias of Religion*, Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.248>

- Önkâl, Ahmet (2006). Müseylimetülkezzab. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 32, 90-91. ss.). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Robinson, B. (1980), “Rashid al-din's world history: The Significance of the Miniatures”, *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland*, 112(2), 212-222. <https://doi.org/10.1017/S0035869X00136743>
- Şahin, M. Süreyya (2002). kısas-ı enbiya. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 25, 495-496. ss.). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Şeşen, Ramazan (1993). Câmî ‘u’ t-tevarih. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 7, 132-134. Ss.). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Tümer, Günay (1991). el-Asarü’l-bâkıye. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 3, 462. s.). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Uzun, Mustafa İsmet (1995). Falname. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 12, 141-145. ss.). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. <https://doi.org/10.1017/S1356186316000018>
- Yazıcı, Tahsin (1992). Ebû Ali BEL‘AMÎ. *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 5, 390 s.). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.